

Взаимосвязь и взаимодополняемость социальной и экономической политики

А.П. Рязанцев,

д-р экон. наук, профессор, профессор, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (e-mail: Remir095@yandex.ru)

Е.Ю. Хрусталева,

д-р экон. наук, профессор, главный научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: staley777@yandex.ru)

С.Н. Ларин,

канд. техн. наук, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: sergey77707@rambler.ru)

Д.А. Рязанцева,

специалист отдела анализа и прогнозирования, ИФНС России № 4 по г. Москве (e-mail: dryazanceva@gmail.com)

Аннотация. Тематика развития и смены технологических укладов в настоящее время обладает высокой актуальностью. В данной статье рассмотрены некоторые методологические аспекты влияния динамики смены технологических укладов на протекание социально-экономических процессов. При этом динамизм очередного технологического уклада соответствует подвижности соотношения дефицитности и избыточности трудовых ресурсов, что предполагает целесообразность регулятивного воздействия на эти процессы, в том числе через селективную иммиграционную политику. Это может быть подтверждено или опровергнуто в рамках эконометрического подхода, позволяющего исследовать связь между иммиграционными процессами и динамикой социально-экономических процессов.

Abstract. The topic of development and change of technological patterns currently has a high relevance. This article discusses some methodological aspects of the influence of the dynamics of changing technological patterns on the course of socio-economic processes. At the same time, the dynamism of the next technological order corresponds to the mobility of the ratio of scarcity and redundancy of labor resources, which suggests the expediency of regulatory influence on these processes, including through selective immigration policy. This can be confirmed or refuted within the framework of an econometric approach that allows us to investigate the relationship between immigration processes and the dynamics of socio-economic processes.

Ключевые слова: экономика, социально-экономическая политика, интегрированные балансовые системы, технологические уклады, эконометрический подход, системный анализ.

Keywords: economics, socio-economic policy, integrated balance systems, technological structures, econometric approach, system analysis.

Введение

Согласно Конституции Российской Федерации, наше государство является социальным. Социальные права граждан закреплены в Конституции. Эти права включают: бесплатное дошкольное, основное общее и среднее профессиональное образование в государственных образовательных учреждениях. В этой связи возникает проблема высшего образования, в современных условиях, которые заключаются в аргументированном отказе от Болонской системы и логическом восстановлении предыдущего опыта советской системы. Это касается аспирантуры и докторантуры, включая опыт формирования полноценных диссертационных советов.

Предполагается, что для полноценного формирования перспектив совершенствования

системы высшего образования при приоритетном участии и воздействии государства, в сфере технического образования будет реализован следующий подход: очное образование, бюджетное, вечернее и заочное-смешанное (бюджетное и коммерческое). Это позволит расставить четкие акценты подготовки высококвалифицированных кадров и решить неоднозначные подходы к реализации коммерческой составляющей высшего образования.

Указанная проблематика тесно связана с этапами развития технологических укладов (ТУ). Очередность этапов до 1991 года была очевидна и соответствовала пятому и началу шестого ТУ. Эта очередность была нарушена регрессивной тенденцией, которая повлекла необоснованное преобладание третьего уклада. Такое положение нашло отражение и в структуре выс-

шего образования. Исходя из учитываемого опыта предыдущего технологического уклада, в сочетании с текущим и разумным элементом перспективного, возможна подготовка профессиональных специалистов необходимых квалификаций. Здесь следует отметить проблематику так называемых «социальных лифтов», продвижение по которым совсем неоднозначно, особенно в инженерной области. Необходимо поднять престиж инженерного образования, соответствующего текущему и перспективным ТУ. Кроме того, гуманитарные науки так же должны соответствовать этим ТУ. Здесь необходимо и целесообразно отметить и социальный компонент вышеуказанных направлений развития.

Основная часть Экономическое и социальное пространства

Для аналитического исследования взаимосвязей и взаимозависимостей экономической и социальной политики необходимо сформулировать самостоятельные и различные пространства: экономическое и социальное. Это позволяет провести оценку воздействия любого зависимого или независимого элемента этих пространств. В этом случае вполне возможен энтропийный подход. Таким образом можно рассматривать энтропию сложных систем. Тогда несколько независимых систем объединяются в одну, а их энтропия суммируется (свойство аддитивности). Однако если объединяемые системы зависимые, то простое сложение энтропии неприемлемо [1]. В этом случае, рассматривается объединение зависимых систем. Исходя из теоремы, что если две системы, объединяются в одну, то энтропия объединенной системы равна энтропии одной из ее составных частей плюс условная энтропия второй части относительно первой [2]. Это в известном смысле соответствует ранее указанному соотношению производительных сил производственным отношениям. Предложенный подход позволяет содержательно интерпретировать социально-экономическую политику [12].

Для определения интегрального уровня ТУ, достигнутого страной, можно предположить следующую методику:

- определяются доли составляющих в структуре ВВП;
- экспертным путем устанавливаются принадлежность той или иной структурной составляющей к тому или иному ТУ и этой составляющей присваивается номер;
- определяется вклад каждой структурной составляющей ВВП в оценку достигнутого уровня ТУ, путем умножения доли в структуре ВВП на номер ТУ этой составляющей;

- определяется интегральный уровень ТУ, достигнутого страной, путем суммирования вкладов структурных составляющих ВВП.

Надо отметить, что в общем случае дробная часть ТУ показывает объем технологий, формирующих его ядро по отношению к совокупностям технологий предыдущего и последующего укладов. Данный подход предложен Я.И. Тульчинской и Д.С. Курочкиным в работе Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт» [6, 9].

В этой связи возникает масштабность участия структурных составляющих ВВП в указанных выше процессах. Поэтому утверждение о якобы ведущей роли частного сектора, является важным, но все-таки дополняющим. Это нашло отображение в реализации национального проекта в сфере образования [8]. Здесь нужно отметить дилемму между государственными и частными целями развития социально-экономической политики. В этой ситуации представляется возможным реализация механизма частно-государственного партнерства при, бесспорно, ведущей роли государства.

Распространенность ненаблюдаемой экономики в значительной степени зависит не только от общего состояния экономики, но и от эффективности разрешения или неразрешения постоянно возникающих социально-экономических проблем общества. В настоящее время признается обязательным соответствие производственных отношений характеру производительных сил. Нарушение этого соответствия решительно влияет на развитие социально-экономической системы России. Незначительное отклонение этого соответствия является принципиальным в условиях Российской экономики. Это позволяет найти решения в рамках ситуационного и конъюнктурного подходов. В тоже время, если текущая социально-экономическая ситуация характеризуется системным отклонением, то возникает необходимость среднего и долгосрочного планирования. Решение такой ситуации возможно в рамках Федерального закона от 28 июня 2014 г № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [11]. Ссылаясь на пункты 13, 14 статьи 3 данного Закона, достигается результат социально-экономического состояния экономики, социальной сферы.

Концептуальное прогнозирование социально-экономического развития

Немаловажным является то обстоятельство, что необходимо разрабатывать прогноз социально-экономического развития РФ. Это позволяет осуществить мониторинг реализаций идей стратегического плана развития. Возможным важным элементом этого прогноза является система стратегического планирования, изло-

женная в статье 7 вышеуказанного Закона. Практическое исполнение положений данного Закона характеризуется явно выраженной фрагментацией. Такое положение потребовало принятие Указа Президента РФ от 8 ноября 2023 года «Об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования РФ» [10]. В рамках этого документа устанавливается формирование единой, целостной, согласованной и сбалансированной системы государственного планирования. Следует подчеркнуть, что основным инструментом планирования в рамках данного Указа Президента определяется балансовый метод и разработка на его основе мер для достижения поставленных целей.

Балансовый метод возвращается в систему подготовки и принятия государственных решений. В этой связи является крайне полезной и актуальной работа Б.Л. Исаева, в которой обосновано использование балансовых систем в развитии экономики [5]. Кроме того, ключевые положения Указа в целом соответствуют предложениям в ранее сформулированном проекте «Кристалл роста», получившим ранее положительную резолюцию Президента РФ [3]. В соответствии с балансовым подходом статистические, динамические и оптимизационные методы широко используются при исследовании экономических систем и процессов. Суть балансового метода заключается во взаимном сопоставлении имеющихся материальных, трудовых и финансовых ресурсов и потребностей них [7]. В матричном построении реализован межотраслевой баланс производства и распределения продукции национальной экономики. Особое внимание уделяется коэффициентам прямых и полных материальных затрат, в рамках которых используется сходящийся ряд Неймана. Это позволяет информационно исследовать элементы второго и третьего ряда.

В рамках долгосрочного временного периода нельзя исключать возможность попадания в категорию среднесрочного и краткосрочного временного интервала. Это можно считать принципиально новым элементом в динамизме развития перспективных социально-экономических систем.

Продукты научного и интеллектуального труда естественным образом будут перемещаться в сферу производственной и социальной деятельности, исходя из общественной целесообразности [13, 14]. Вполне вероятно, что изложенное предположение нуждается в более строгой и детализированной аргументации. Но, не отрицая обоснованности подобного предположения, можно добавить следующее. Во-первых, подобное предположение принципиально не противоречит тенденциям современного развития. Во-вторых, поскольку в настоящее время

представление о новом технологическом укладе (шестого и далее седьмого) имеет достаточно общий и концептуальный вид, то можно отметить, что недооценка возможности диалектического взаимодействия двух социально-экономических категорий рынка и государства при определяющей роли последнего, приведут либо к созданию довольно искусственных теоретических конструкций, либо к принципиально иным, чем предполагалось, конкретным практическим результатам. Хорошо известно, что критерием истинности правильности того или иного теоретического построения является практика социально-экономического развития в соответствии с выбранной конструкцией.

Здесь важно принятие стратегических решений в условиях факторов полной определенности. Кроме того, необходимы решения в условиях нечеткой информации. Целесообразно проанализировать обстоятельства полной неопределенности.

Миграционные процессы

Систематизировав существенное количество аналитических материалов об очередности взаимосвязей социальных процессов и технологических укладов, можно предположить о наличии устойчивых статических и динамических составляющих этой взаимосвязи. Их представление на формальном уровне представляется очевидным. Вполне обосновано предположить и существование устойчивой связи между теоретическими разделами ТУ и миграционными процессами. Цикличность смен технологических укладов позволяет предположить аналогичное поведение миграционных процессов, поскольку их интенсивность коррелирует с динамикой жизненного цикла доминирующего уклада. Их взаимоотношения носят явно итерационный характер. Динамизм очередного ТУ соответствует соотношению дефицитности или избыточности трудовых ресурсов. Это проявляется уже на стадии пятого ТУ, что позволяет предположить аналогичность развития событий последующих укладов. Данные обстоятельства обосновывают целесообразность регулятивного воздействия на эти процессы, в том числе через селективную миграционную и рациональную эмиграционную политику.

Смены технологических укладов тесно связаны с интенсивностью миграционных потоков. Полезно рассмотреть подобные процессы с точки зрения либерального и консервативного подходов. В рамках первого постулируется отсутствие действенного контроля за миграционными процессами. В тоже время как второй предполагает активное регулятивное воздействие со стороны государства.

Критический анализ практической реализации либерального подхода уже на стадии чет-

вертого ТУ выявил его несоответствие динамике развития современных социально-экономических процессов. Конструктивное решение данной проблемы может быть найдено в рамках консервативного (селективного) подхода. В этом случае миграционная политика приобретает целостный характер, позволяющий синхронизировать социально-экономические и миграционные процессы. Данная синхронизация предопределяет рациональность соотношения эмиграционных и миграционных потоков в соответствии со структурой национальных технологических укладов. Общеизвестным является то, что значительная погрешность в оценке экономической деятельности вносит нелегальная миграционная политика.

Изложенное выше может быть подтверждено или опровергнуто в рамках эконометрического подхода, позволяющего исследовать устойчивую связь между миграционными процессами и динамикой ВВП. Такое предположение является обоснованным при отсутствии ложной корреляции. В свою очередь, это позволит сформулировать целевые ориентиры сбалансированности между неоднозначностью по качеству миграционных процессов и динамизмом структурных изменений национальной экономики.

Дискурсивный метод анализа социально-экономических явлений

Стоит упомянуть дискурсивный подход, который в полной мере можно отнести к экзотическим. Он основан на довольно оригинальном методе анализа текстов. Данный подход, не претендуя на полную самостоятельность, активно применяется в гуманитарных науках. Хорошо зарекомендовали себя методы статистического анализа социально-экономических явлений. Любая социально-экономическая система имеет естественные критические пределы деформации собственной структуры. Только на основе современного технологического базиса возможно функционирование системы с более широкими критическими пределами. Этим объясняется широкая амплитуда возникновения и протекания как поступательных, так и возвратных процессов.

Следует подчеркнуть, что основная доля национального дохода в новом технологическом укладе будет производиться в сфере интеллектуального труда, что необходимо учесть в предполагаемой системе высшего образования. Для цельного представления всей сложности социально-экономических процессов полезен учет социально-политических факторов. Это многокритериальная задача не имеет точного решения, но принципиально не отрицает существования приближенного решения, позволяющего осуществить диагностику «здоровья» российской экономики[4].

Известно, что одновременная минимизация всех критериев в области Паретто невозможна. Поэтому поиск данного решения должен осуществляться на основе компромиссного выбора. Существует несколько методов векторной оптимизации. Это метод выделения главного критерия. Так же могут осуществлены подходы к свертыванию векторного критерия в скалярный. Допускается использование метода лексикографической оптимизации, а также метода последовательных уступок [1].

Освоение новых шестого и седьмого ТУ выявит проблематику для прикладного осмысления, которой явно недостаточно для качественных рассуждений. Принятие стратегических решений, реализация которых невозможна на итерационной основе, вследствие необратимости социально-экономических последствий, требует более основательной аргументации. Другими словами, цена ошибки может оказаться неприемлемой с любой точки зрения. Данные решения должны основываться на адекватных с практических позиций статических и динамических характеристиках социально-экономических процессов национальной экономики, включая дифференциальные исчисления.

Рассматривая современную ситуацию в терминах технологических укладов и учитывая, что пятый ТУ практически исчерпан, можно сделать вывод о том, что лидерам (развитым странам) потребуется 15-20 лет для завершения формирования полноценного шестого ТУ и создания заделов для развития седьмого ТУ. В этой связи необходимо более аргументированно исследовать проблематику распределения природной, индустриальной и интеллектуальной рент. Она не может быть определена как фатально детерминированная. Существуют варианты, позволяющие найти приемлемые позитивные решения.

Согласно данным Министерства Финансов Российской Федерации, размещенных в общем доступе на сайте ведомства, в федеральном бюджете запланированы расходы на стипендиальное обеспечение студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов. Общий объем стипендиального фонда, с учетом его индексации с 1 сентября 2022-2024 годов на 4 % ежегодно, в 2022 году составит 83,4 млрд. рублей, в 2023 году – 88,6 млрд. рублей, в 2024 году – 92,1 млрд. рублей. Финансовое обеспечение основных мер государственной политики в сфере образования осуществляется в рамках реализации государственной программы «Развитие образования», расходы на которую в федеральном бюджете на 2023 год запланированы в размере 532,7 млрд.

рублей, на 2024 – 555,4 млрд. рублей, на 2025 год – 585, 7 млрд. рублей.

На период до 2030 года определены стратегические приоритеты по оказанию социально значимых услуг на предстоящий период, в числе которых:

- обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации;
- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет;
- обеспечение устойчивого роста реальных доходов населения, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;
- снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;
- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов;
- улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год.

Заключение

При реализации социальной политики вызывает неопределенность вызывает упрощенная система налогообложения. Ее учет соответственно становится актуальным при формировании федерального бюджета. Особенно это касается правомерности трансферта социального фонда. Так, в 2023 году из федерального бюджета запланирован трансферт в размере 4 триллионов рублей при предполагаемом дефиците федерального бюджета в 3 триллиона рублей. При этом общий теневой доход составляет два триллиона рублей, а недобор социальных взносов составляет треть этой суммы. Следует отметить, что основная социальная проблема деятельности самозанятых субъектов заключается в неуплате социальных взносов, в том числе в фонды пенсионного и медицинского обеспечения. Статус самозанятых активно стали использовать крупные и средние компании, которые до недавнего времени заключали трудовые договоры. Необходимо отметить деформационное влияние миграционных процессов на социальную политику России даже при применении селективного подхода.

В целях содействия совершенствованию системы высшего образования, подготовки квалифицированных кадров для обеспечения долгосрочных потребностей отраслей экономики и социальной сферы на основе Указа Президента Российской Федерации от 12.05.2023 разработан пилотный проект, практическая реализация которого позволит выявить успешность или недостатки этой системы. Вышесказанное свидетельствует о том, что необходим радикальная перестройка структуры национальной экономики

как на макро-, мезо- и микро- уровнях с учетом взаимосвязи и взаимодополняемости социальной и экономической политики.

Библиографический список:

1. Анфилатов В.С., Емельянов А.А., Кукушкин А.А. Системный анализ в управлении. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 368 с.
2. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Наука, 2006. – 564 с.
3. Галушка А.С., Ниязметов А.К., Окулов М.О. Кристалл роста к русскому экономическому чуду. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 360 с.
4. Зак Ю.А. Принятие многокритериальных решений. – М.: Экономика, 2011. – 235 с.
5. Исаев Б.Л. Интегрированные балансовые системы в анализе и планировании экономики. – М.: Наука, 1969. – 336 с.
6. Курочкин Д.С., Тульчинская Я.И. Методика оценки интегрального уровня бизнес уклада электроэнергетического комплекса Республики Саха (Якутия) // Транспортное дело России. 2013. № 6. С. 114-120.
7. Ларин С.Н., Куропаткина Л.В., Хрусталева Е.Ю. Инновационные наукоемкие технологии ресурсосбережения как механизм прогрессивного социально-экономического развития // Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ. 2021. № 5. С. 289-302.
8. Национальный проект «Образование». Электронный ресурс: <https://edu.gov.ru/national-project/about/> (дата обращения 17.07.2023).
9. Тульчинская Я.И., Курочкин Д.С. Методика оценки уровня технологического уклада страны // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2013. № 5. С. 20-27.
10. Указ Президента РФ от 8 ноября 2021 г. № 633 «Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации». Электронный ресурс: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402915816/> (дата обращения 18.05.2023).
11. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 N 172-ФЗ (последняя редакция). Электронный ресурс: <https://base.garant.ru/70684666/> (дата обращения 11.06.2023).
12. Хрусталева Е.Ю., Боташева А.С.-Х. Методология построения государственных федеральных и региональных программ социально-экономического развития // Экономический анализ: теория и практика. 2013. № 35. С. 2-15.
13. Хрусталева Е.Ю., Соколов Н.А. Интеллектуальное технологическое и научно-техническое развитие как основа экономического роста // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2014. № 11. С. 10-22.
14. Хрусталева Е.Ю., Соколов Н.А., Хрусталева О.Е. Концепция оценки и управления риском при реализации инновационных проектов создания интеллектуальной продукции // Экономический анализ: теория и практика. 2013. № 44. С. 2-13.